

Desenvolvimento de um sistema de medição da trajetória do centro de massa corporal baseado em sensores inerciais

Davi Ismael Costa Damacena
Faculdade de Ciências e Tecnologias em
Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0009-0007-5181-2585

Danielle Soares da Silva
Faculdade de Ciências e Tecnologias em
Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0009-0006-1233-056X

Eduarda Coutinho Da Silva Monte
Faculdade de Ciências e Tecnologias em
Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0009-0009-3797-2675

Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz
Faculdade de Ciências e Tecnologias em
Saúde (FCTS)
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0001-7425-9523

Jorge Cormane
Faculdade de Ciências e Tecnologias em
Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0001-5263-0985

Claudia Ochoa Diaz
Faculdade de Ciências e Tecnologias em
Engenharia (FCTE)
Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
ORCID: 0000-0002-4071-6244

Abstract— Este trabalho apresenta o desenvolvimento e os resultados de testes preliminares de um sistema de medição da trajetória do centro de massa corporal (CoM) utilizando sensores inerciais. O sistema proposto é composto por um módulo eletrônico embarcado baseado no microcontrolador ESP32 e no sensor inercial MPU6050, acompanhado de um aplicativo para dispositivo móvel desenvolvido para aquisição, visualização e armazenamento dos dados via protocolo de comunicação *Bluetooth*. O hardware foi projetado visando cumprir requisitos de portabilidade, robustez e consumo energético, enquanto o software oferece uma interface intuitiva e com recursos completos de gerenciamento das sessões de medição. Os resultados preliminares obtidos demonstraram a funcionalidade do sistema na aquisição de dados de aceleração durante os ciclos de marcha, evidenciando o potencial do sistema desenvolvido para uso em aplicações de análise de movimento humano.

Keywords — Sensores inerciais, centro de massa, análise de marcha, biomecânica.

I. INTRODUÇÃO

Na análise de marcha, tradicionalmente tem-se usado parâmetros cinemáticos (ângulos articulares, velocidade e aceleração angular), cinéticos (forças de reação e momentos articulares) e espaço-temporais (duração das fases e subfases da marcha) para caracterizar o movimento. Contudo, a tendência nesta área é a de minimizar o número de variáveis que precisem ser medidas de forma a simplificar as coletas de dados, diminuindo assim o número de sensores colocados no corpo do indivíduo e visando extrair informações do sistema como um todo. Sendo assim, parâmetros como o Centro de Massa Corporal (CoM, do inglês *Center of Mass*), resultam em uma boa alternativa pois, com um único parâmetro, é possível ter noção de como todos os segmentos corporais interagem para gerar movimentos [1]. Especificamente, a análise da trajetória do CoM no corpo pode fornecer informações importantes sobre o equilíbrio e a estabilidade corporal do indivíduo. Suas

aplicações podem ser estendidas a outros cenários, como a análise de desempenho de esportistas ou até o controle de movimento de robôs. A trajetória vertical é um indicador da eficiência da marcha, já o movimento horizontal do CoM, no sentido ântero-posterior ou médio-lateral, está relacionado ao equilíbrio e a estabilidade. A Figura 1 apresenta a excursão vertical do CoM durante um ciclo de marcha. O sinal possui um padrão senoidal periódico que se repetirá ao longo dos passos se o indivíduo manter a mesma velocidade de marcha [2]. A medição do parâmetro pode ser feita a partir de um único sensor localizado no ponto anatômico mais próximo ao CoM, o que torna o experimento de análise de marcha mais simples de ser executado.

Por outro lado, os avanços tecnológicos nos últimos anos em relação às soluções alternativas para medição e avaliação do movimento humano em cenários fora das instalações clínicas tem revolucionado o estudo biomecânico. Desta forma, a medição das variáveis é feita de forma natural e por períodos maiores de tempo, aumentando a precisão e acurácia da informação extraída a partir das coletas realizadas com tais tecnologias. Embora o sistema óptico de captura de movimento ainda é considerado o sistema de referência para este tipo de análise, existe um amplo número de estudos que tem validado o uso de tecnologias alternativas para medição de variáveis cinemáticas para diferentes movimentos. Nesta categoria se destacam principalmente os sensores inerciais, comumente conhecidos como IMU (do inglês *Inertial Measurement Unit*). Este tipo de tecnologia vestível (*wearable*) permite medir variáveis durante a execução de diferentes movimentos em diferentes cenários, permitindo a análise gestual sem limitar a execução do movimento. Desta forma, a aplicabilidade fora de ambiente laboratorial permitirá uma análise mais específica de como o indivíduo executa um determinado ato motor, considerando as restrições impostas pelo ambiente e pela tarefa específica. O seguinte trabalho apresenta a proposta de um sistema de medição baseado em sensores inerciais para monitoramento do centro de massa corporal para análise de marcha. A descrição do circuito eletrônico desenvolvido e do aplicativo responsável pelo recebimento dos dados

Fig. 1. Trajetória do centro de massa corporal ao longo do ciclo de marcha.

coletados são apresentadas. Alguns resultados preliminares são apresentados, demonstrando o funcionamento do sistema proposto.

II. SISTEMA DE MEDIÇÃO

A. Circuito Eletrônico

O circuito eletrônico desenvolvido para o sistema de medição da trajetória do CoM foi projetado visando baixo consumo, tamanho compacto e peso reduzido, de modo a garantir conforto e praticidade durante o uso em análises de marcha. O conjunto, incluindo o gabinete, possui peso total de 21 g e é alimentado por uma bateria Li-Po de 3,7 V e 200 mAh, suficiente para alimentar o sistema por um período de 6 horas e 40 minutos, considerando que o consumo total do circuito é de 30 mA.

A Figura 2 ilustra o diagrama em blocos do sistema, no qual se observa a integração entre os módulos principais: circuito de alimentação, unidade de processamento, sensor inercial e circuito de gravação do *firmware*. A unidade de processamento se compõe pelo microcontrolador ESP32-WROOM, amplamente utilizado em aplicações de Internet das Coisas (IoT) e sistemas embarcados dada sua alta capacidade de processamento e baixo consumo energético [3]. Ele possui conectividade Wi-Fi e *Bluetooth*, arquitetura 32 bits, memória flash integrada, além de múltiplas interfaces de comunicação digital. No projeto, estão implementados os componentes passivos recomendados pelo fabricante (capacitores de desacoplamento e resistores pull-up/pull-down) para garantir estabilidade elétrica e confiabilidade no funcionamento. O esquemático do circuito correspondente a unidade de processamento é apresentado na Figura 3.

O sensor utilizado no sistema projetado é a unidade de medição de inercial MPU6050 [4] (ver Figura 4), dispositivo integrado de 6 graus de liberdade, combinando um acelerômetro triaxial e um giroscópio triaxial em um único encapsulamento. Este componente permite a medição de aceleração linear e velocidade angular, fornecendo dados essenciais para a estimativa do CoM. No presente trabalho, o acelerômetro foi configurado com fundo de escala de $\pm 2g$ e o giroscópio com fundo de escala de $\pm 250^\circ/s$ e uma resolução de 16 bits. Esses parâmetros foram escolhidos por serem suficientes para representar os movimentos típicos da marcha humana [5]. O circuito conta com todos os capacitores e conexões recomendados pelo fabricante,

incluindo desacoplamentos e estabilização assegurando a correta operação do sensor.

A figura 5 apresenta circuito de gravação, o qual utiliza dois transistores NPN (modelo SS8050-G) responsáveis por realizar o chaveamento automático dos sinais de controle DTR e RTS provenientes do conversor USB-Serial [6], [7]. Esses sinais configuram os pinos de *enable* (EN) e *boot* (IO0) do microcontrolador, habilitando modo de gravação durante o processo de *upload* do *firmware*. Dessa forma, o sistema dispensa a necessidade de pressionamento manual de botões para programação, tornando o processo mais prático e confiável.

Fig. 3. Esquemático da unidade de processamento ESP32

Fig. 4. Circuito básico do sensor inercial MPU9250.

Por fim, O módulo de alimentação (ver Figura 6) utiliza um regulador AMS1117-3.3 [8], responsável por fornecer a tensão estável de 3,3 V, indispensável ao funcionamento do microcontrolador e do sensor inercial. Inclui também um interruptor para ligar/desligar o sistema e um LED indicador de status, que sinaliza quando o dispositivo está em operação.

Fig. 2. Diagrama do circuito eletrônico.

Capacitores cerâmicos foram adicionados para filtragem, evitando oscilações e ruídos na linha de alimentação.

Fig. 5. Circuito de gravação.

Fig. 6. Circuito de alimentação.

Para implementação do projeto, foi desenvolvida uma placa de circuito impresso (PCI) de dupla face para garantir compactação do circuito [9], [10]. Na face superior foram alocados a unidade de processamento, o circuito regulador, o sensor inercial, além dos conectores principais, visando acessibilidade e redução de interferências. Já na face inferior se encontram o circuito de gravação, o espaço para fixação da bateria, o plano de terra e as trilhas dedicadas aos sinais. O *design* resultou em uma placa de tamanho reduzido com o peso total de 21 g.

B. Estrutura Mecânica e cinto de acoplamento

O gabinete projetado, apresentado na Figura 7, foi desenvolvido no software *Fusion 360* [11], utilizando a licença gratuita fornecida pelo fabricante e impresso em 3D utilizando filamento PLA. O resultado foi um gabinete resistente e de tamanho reduzido (41 mm x 31 mm x 13 mm), compatível com o uso corporal sem causar desconforto. Seu *design* permite fácil acesso aos conectores e ao botão de energia, além de proteger o circuito contra impactos e poeira.

Fig. 7. Projeto mecânico do gabinete.

O dispositivo é fixado ao corpo do indivíduo por meio de um cinto de acoplamento confeccionado em cinta elástica costurada (ver Figura 8). A elasticidade do material contribui exclusivamente para o conforto do usuário, permitindo uma melhor adaptação anatômica que não restringe a execução do movimento. Apesar de elástica, a cinta foi projetada para permanecer justa ao corpo, evitando deslocamentos durante a marcha e, assim, garantir que não haja instabilidade ou interferência na precisão das medições. Dessa forma, assegura-se tanto o bem-estar do participante quanto a confiabilidade dos dados coletados.

Fig. 8. Cinto de acoplamento.

C. Software

O aplicativo, desenvolvido para ser a principal interface do usuário, tem como objetivo principal permitir o

processamento e a visualização dos dados de aceleração e velocidade angular coletados pelo sensor inercial. Diante disso, o software foi projetado para receber essas informações do dispositivo projetado e exibi-las visualmente de forma intuitiva e agradável a fim de auxiliar na análise dos dados coletados. Para o desenvolvimento do software, foi utilizada a tecnologia Flutter, um framework multiplataforma que permite a criação de aplicativos nativos a partir de um único código-fonte. A escolha do Flutter foi motivada por sua capacidade de criar interfaces de usuário (UI) visualmente agradáveis, além de oferecer alto desempenho, compatibilidade com o sistema alvo Android e possibilitar futuras expansões para outros sistemas, como iOS. Para conservação dos dados no armazenamento interno do dispositivo, foi implementado o SQLite. Essa tecnologia foi selecionada por ser um banco de dados relacional leve e de fácil manutenção.

O aplicativo foi projetado para atender a um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais específicos, visando a coleta e a análise eficiente dos dados envolvidos. Para atender a esses objetivos, o processo de engenharia de requisitos foi conduzido de forma metodológica, combinando três técnicas de elicitação, conforme [12]. As Tabela 1 e Tabela 2 detalham os requisitos funcionais e não funcionais do aplicativo, respectivamente.

A interface com o hardware é estabelecida através de uma conexão *Bluetooth Classic* com o microcontrolador. Os dados enviados ao aplicativo, que consistem na aceleração linear e velocidade angular dos três eixos do IMU, são enviados em pacotes no formato IEEE 754 e processados em tempo real pelo software. Além de receber dados, o aplicativo também envia comandos ao sistema de medição para a configuração dos fundos de escala do acelerômetro e do giroscópio. Assim, os parâmetros de medição podem ser ajustados conforme a necessidade de cada sessão.

ID	Descrição
RF01	O sistema deve se conectar a um módulo Bluetooth Classic de forma manual.
RF02	O sistema deve ser capaz de receber dados de aceleração (3 eixos) e velocidade angular (3 eixos) de um sensor MPU6050.
RF03	O sistema deve permitir ao usuário iniciar e parar a recepção e a gravação dos dados.
RF04	O sistema deve exibir os dados dos sensores em tempo real, tanto em formato numérico quanto em gráficos.
RF05	O sistema deve permitir ao usuário selecionar quais variáveis (eixos X, Y, Z de aceleração ou velocidade angular) serão visualizadas nos gráficos.
RF06	O sistema deve permitir ao usuário armazenar os dados de uma sessão de medição.
RF07	O sistema deve gerar e exportar um relatório da sessão em formato .csv contendo os dados gravados e o gráfico final.
RF08	O sistema deve permitir a configuração de parâmetros do sensor, como os ajustes de escala do giroscópio e acelerômetro.
RF09	O sistema deve permitir ao usuário escolher se deseja ou não armazenar os dados de cada sessão.
RF10	O sistema deve permitir a visualização de relatórios de sessões anteriores.
RF11	O sistema deve armazenar os dados de cada sessão com metadados como data, hora, dados do paciente e valores recebidos pelo sensor.
RF12	O sistema deve ser capaz de enviar comandos ao módulo Bluetooth.

TABLE 1. Requisitos Funcionais do aplicativo.

ID	Descrição
RNF01	O aplicativo deve ter uma interface de usuário visualmente agradável e intuitiva para o público-alvo.
RNF02	A frequência de amostragem dos dados deve ser de 10 Hz.
RNF03	O sistema deve funcionar em dispositivos móveis como celular e tablet.
RNF04	O sistema deve operar de forma autônoma, sem a necessidade de conexão com a internet.

TABLE 2. Requisitos Não Funcionais do aplicativo.

Por fim, a interface do usuário (UI) é o principal canal de comunicação entre o usuário e o sistema, funcionando como o meio pelo qual se interage, fornecendo comandos e recebendo informações [13]. Com base nos requisitos definidos nas Tabelas 1 e Tabela 2, as interfaces do aplicativo foram elaboradas para garantir uma experiência de uso consistente e intuitiva. As figuras 9, 10, 11 e 12 apresentam as principais telas do aplicativo.

Fig. 9. Tela inicial. Centraliza as informações do módulo IMU e da sessão em andamento, exibindo os valores atualizados do sensor em tempo real, tanto de forma numérica quanto em gráficos. Em que as cores vermelha, verde e azul da forma gráfica indicam os eixos X, Y e Z do acelerômetro ou giroscópio, respectivamente.

Fig. 10. Tela de conexão bluetooth.

Fig. 11. Tela de visualização detalhada do gráfico. Esta tela exibe, em tempo real e de forma ampliada, os sinais de aceleração ou velocidade angular nos três eixos: vermelho – eixo X, verde – eixo Y, azul – eixo Z.

Fig. 12. Tela de configuração de sessão. Esta interface permite que o usuário gerencie o salvamento da sessão, podendo optar por associar o registro a um paciente.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para verificar o funcionamento do sistema completo, foi executado um teste preliminar simples que consistiu em colocar o dispositivo em um dos autores do trabalho na posição anatômica mais próxima ao CoM, como mostra a figura 13. Foi solicitado à voluntária andar em linha reta em uma velocidade considerada habitual. Os dados foram coletados a uma taxa de amostragem de 10 Hz, valor suficiente segundo o critério de Nyquist para representar adequadamente a frequência fundamental do ciclo de marcha,

que geralmente se encontra abaixo de 2 Hz [5], [14]. Durante o experimento foi possível estabelecer uma comunicação estável entre o módulo de medição e o aplicativo. A aquisição dos dados foi realizada com sucesso, permitindo o armazenamento e posterior visualização dos sinais coletados. A Figura 14 apresenta a trajetória vertical do CoM ao longo de três ciclos de marcha. É possível observar um sinal do tipo senoidal aproximadamente periódico ao longo do tempo de coleta. A variação observada na amplitude entre os diferentes períodos do sinal pode estar associada a pequenos deslocamentos do sensor durante a execução do movimento. Dado que o cinto utilizado para fixação é elástico, ainda que esteja bem ajustado ao corpo, é possível que ocorram deslizamentos que afetem a precisão da medição.

A Figura 15 mostra um único ciclo de marcha onde são observados mais detalhes da trajetória do CoM. A máxima amplitude do sinal é de aproximadamente 5 cm, próximo do valor esperado para uma velocidade normal de marcha em adulto [15].

Fig. 13. Fixação do sensor no voluntário.

Fig. 14. Trajetória do CoM para três ciclos de marcha.

Fig. 15. Trajetória do CoM para um ciclo de marcha

IV. CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido demonstrou viabilidade técnica para monitoramento da trajetória do centro de massa corporal durante a marcha em velocidade habitual de um indivíduo adulto típico, integrando um hardware compacto e um aplicativo móvel funcional capaz de visualizar os dados na medida em que são adquiridos. A coleta dos sinais foi realizada com sucesso e a análise da trajetória do CoM revelou padrões consistentes com a literatura. A comparação com dados de referência validados reforça a precisão do sistema, indicando seu potencial para aplicações em diversos ambientes. Além disso, sua característica de portabilidade o tornam uma solução acessível para diferentes contextos de avaliação biomecânica.

A elasticidade do cinto, embora contribua para o conforto do usuário, pode comprometer a estabilidade do acoplamento do sensor ao corpo, ocasionando erros nos sinais registrados. Uma alternativa que poderia diminuir o erro relacionado com o posicionamento do circuito, é fixar o sistema de medição diretamente sobre a pele com fita adesiva hipoalergênica, ou utilizar um cinto mais rígido capaz de manter o sensor firmemente posicionado mas sem sacrificar o conforto do participante.

Os próximos passos estão orientados a validar o sistema em testes de marcha com uma população significativa de voluntários. Adicionalmente, pretende-se fazer uma comparação entre sinal de trajetória do CoM obtido com o sistema desenvolvido e o correspondente a partir do uso de um sistema óptico de captura de movimento.

Futuramente, pretende-se expandir o sistema para suportar múltiplos sensores e incorporar algoritmos de estimação de trajetória e segmentação automática dos ciclos de marcha.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), por meio

REFERENCES

- [1] M. Germanotta, I. Mileti, I. Conforti, Z. Del Prete, I. Aprile, and E. Palermo, "Estimation of human center of mass position through the inertial sensors-based methods in postural tasks: An accuracy evaluation," *Sensors*, vol. 21, no. 2, p. 601, 2021.
- [2] C. Ochoa-Diaz and A. P. L. Bó, "Symmetry analysis of amputee gait based on body center of mass trajectory and discrete fourier transform," *Sensors*, vol. 20, no. 8, p. 2392, 2020.
- [3] E. Systems, "Esp32-wroom-32 (esp-wroom-32) datasheet, version 2.4." https://www.mouser.com/datasheet/2/891/esp-wroom-32_datasheet_en-1223836.pdf, 2018. Accessed: 08 August 2025.
- [4] InvenSense (TDK), *MPU-6000/MPU-6050 Product Specification (Datasheet)*. InvenSense (TDK), Aug. 19 2013. Rev. 3.4.
- [5] D. A. Winter, *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 4 ed., 2013.
- [6] S. L. Inc., *CP2102 Single-Chip USB to UART Bridge (Datasheet)*. Silicon Laboratories Inc., Oct. 04 2004. Rev.1.0.
- [7] Laskakit.cz, *ESP32-PROG_V2.1 Programming Interface (PDF)*. Laskakit.cz, July 2019. Versão V2.1, data: 09-Jul-2019.
- [8] I. Advanced Monolithic Systems, *DS1117 / AMS1117 Low Dropout Voltage Regulator (Datasheet)*. Advanced Monolithic Systems, Inc., 2012. DS1117 (AMS1117) Regulator, Rev. –, disponível em PDF.
- [9] Altium, *PCB Design Rule Types – Altium Designer Technical Documentation*.
- [10] RFPCB.org, *A Comprehensive Guideline from Schematic to PCB Design Based on Altium Designer*, 2025.
- [11] Autodesk, *Introduction to Modeling and Design for Manufacturing*, 2025. Curso on-demand.
- [12] C. E. Vazquez and G. S. Simões, *Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio*. Brasport, 2016.
- [13] F. C. d. M. B. Oliveira and F. A. d. M. B. Oliveira, *Interação humano computador*. Fortaleza, Ceará: EdUECE, 2 ed., 2015.
- [14] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, and J. R. Buck, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 3 ed., 2010.
- [15] D. A. Neumann, *Kinesiology of the Musculoskeletal System*. Mosby, 2002.